

ЎҚУВЧИЛАРДА ОҒИШГАН ХУЛҚ ТАСНИФИ ВА ТУРЛАРИ

Ахаджанова Гулрухсор

Мирзо Улугбек номидаги . Ўзбекистон Миллий университети

магистранти

+998 (99) 986-17-95

Аннотация. Оғишган хулқ ўқувчиларда катталар, тенгдошлари ёхуд ўқитувчилар билан келиша олмаслик ва хохиш-истакларининг етарлича қондириш имкони бўлмаган (ёхуд аксинча) вахиятларда юзага келади.

Калит сўзлар. Оғишган хулқ, суицид, девиант хулқ-атвор, моббинг, оила, мактаб,

Болаларнинг турли ёш даврига мос муносабат усулларини шакллантириш уларнинг ёш психологик хусусиятлари қонуниятларига амал қилиш ҳақида собиқ шўролар тузуми даврида ҳам саноксиз фикрлар айтилган, Бехисоб илмий-тадқиқот ишлари амалга оширилган. Айтилган фикрлар, амалга оширилган тадқиқотларнинг қимматига заррача шак келтирмаган ҳолда, аччиқ бўлса ҳам шуни тан олиш керакки, ўша даврнинг итоаткор, мўминқобил жамият аъзоларини шакллантириш ҳақидаги мафкуравий талаби бу ишларни амалиётда қўллашга тўлиқ имконият бермади. Ҳозир замон ўзгарди, давр ўзгарди. Биз интеграция йўлига қадам қўйдик. Мураккаб, сиёсий, иқтисодий муносабатлар жараёнида бехато йўналиш ола биладиган, мустақил фикрлай оладиган, мустақил муносабат билдира оладиган жамият аъзоларига эҳтиёж пайдо бўлди.

Республикамизда кенг кўламда ана шу талабларга жавоб бера оладиган янги жамият фуқаролари шахсини шакллантириш жараёни бошланди. Инсон шахсининг шаклланишида ҳар бир ёш даври ўзига хос муҳим аҳамиятга эга.

Ҳар бир ёш даврида бола билан тўғри мулоқотни йўлга қўйиш, тизимли ҳамда мақсадли ишларни амалга ошириш бола хулқидаги турли оғишларни олдини олади.

Маълумки, бола дастлаб ота-онасидаги хислат ва фазилатларни кўради, кейин эса бошқаларни атрофдагилар билан солиштиришни бошлайди. Хулқи оғишган (мактабдан қочиб кетадигон, тенгдошларига доимий ҳалақит қиладиган, синфдошларининг жиғига тегадиган) болалар катталарнинг ҳар қандай қўллаб қувватлашларига мухтож бўладилар. Ота-оналар, синф раҳбари, ўқитувчи ва мактаб психологлари ёрдамида болага маънавий ёрдам беришлари лозим. Хуқуқбузарликка мойил, девиант хатти-ҳаракатли ўқувчилар тартиббузарлигининг ижтимоий-психологик омилларини ўрганиш жараёнида уларга қуйидагилар кўпроқ таъсир этиши аниқланди:

1. Болаларнинг катталар билан ва ўзаро келишмовчиликлари (оилада, мактабда, истиқомат жойида);

2. Ўқувчиларнинг кўчадаги ўзаро ва бошқа норасмий гуруҳларга қўшилиши ва улар фаолиятида иштирок этиши, ушбу гуруҳ раҳбарлари томонидан уларга тазйиқ ўтказилиши;

3. Ўқувчиларнинг уларни у ёки бу қонунбузарликка ёки жиноятга бошловчи катталар (кўпинча илгари судланган).

4. Ўқувчиларни алоҳида (оилада) ва кўпчилик тарбияси (мактабда) жараёнида йўл қўйилган ҳатолар, тарбиячилар (ота-оналар, ўқитувчилар)нинг болаларнинг ёши ва ижтимоий психологик хусусиятларини билмаслик ёки етарли англай олмасликдир.

Ўқувчиларда оғишган хулқнинг моббинг, зўравонлик (эмоционал, жисмоний), ўғирлик, суицид, вандализм каби бир қатор турлари учрайди. Бундай болалар руҳиятида турлича ўзгаришлар учрайди.:

- Бола сабабини айтмай мактабга боришдан бош тортади;

•Боланинг ўзлаштириши кескин пасайиб кетади, хатто энг севимли фанларидан ҳам доим ёмон баҳо ола бошлайди. Бола ҳар доим ёмон, тушкун кайфиятда бўлади, кам кулади;

•Ота-онаси ва яқинлари билан гаплашишни истамайди;

•Иштаханинг йўқолиши, реал оламдан интернет оламига кетиш;

•Жисмоний фаолликнинг камайиши, ҳаётнинг мазмуни ҳақида оғир руҳий мулоҳаза юритиш.

Юқоридаги белгиларнинг барчаси ота-оналар ва педагог-психологлари сезгирликка чақириши лозим. Ўқувчиларнинг бўш вақтларини тўғри тақсимлаш ва улар билан мақсадли, тизимли ишлар олиб бориш болада оғишган хулқнинг келиб чиқишида тўсиқ бўлиши мумкин.

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, оғишган (девиант) хулқ –бу шахснинг бир мунча муҳим ижтимоий меъёрлардан оғувчи, жамият ёки унинг ўзига реал зарар етказувчи, шунингдек, унинг ижтимоий мосламганлиги билан бирга боровчи турғун ахлоқи экан. Жамиятдаги ўзгаришлар меъёрларнинг, албатта, ахлоқий девиация турларининг ўзгаришига олиб келади. Шахснинг таркиб топишида ахлоқ ўзига ҳос онг алоҳида аҳамият касб этади. Бунда ўқувчиларнинг ахлоқий тушунчаларни ўзлаштириши ва уларни турмушга тадбиқ этиши муҳим рўл ўйнайди. Умуминсоний ҳислатларни шакллантириш жараёни ўқувчидаги ишонч, ақида, нуқтаи назарнинг қарама-қаршиликларига дуч келади. Ижтимоий турмушни кузатиш, ундаги инсон учун зарур кўникмаларни эгаллаш унга катталар хулқ-атворини таҳлил қилиш имкониятини яратади.

Адабиётлар:

1. Давидов В.В. Таълимнинг ҳозирги ривожланиш босқичида ривожланиш ва таълим психологиясининг асосий муаммолари // Психология масалалари 1997. №14.
2. Зиядова Д.З. Ўрта мактаб ўқувчилари ўртасидаги жиноятчилик ва унинг олдини олиш муаммолари: минтақавий жихат: Монография – Махачқалъа, 2004-йил.
3. Д.Салиева мақола: Болалар ва ўсмирлар ўртасида суицидал хулқ-атвори келиб чиқиш сабаблари ва уларни олдини олиш.